

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Miguel

[Ávila, Lorenzo de](#) (Ávila, ca. 1492 - Toro, ca. 1570)

Nº inventario: 61 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1550

Siglo: segunda mitad del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 91 x 62 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Demonio](#), [San Miguel](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Statens Museum for Kunst, Copenhague](#) (Copenhague, Dinamarca)

Nº inventario en colección actual: KMS3926

Historia del objeto

Fiz Fuertes (2003) atribuyó esta tabla a [Lorenzo de Ávila](#), un pintor que desempeñó su trabajo en las actuales provincias de Ávila, León, Valladolid y Zamora. Se desconoce su origen, pero quizá formó parte de alguno de los retablos desaparecidos que hizo el artista, como el de San Ildefonso (Toro), el del convento de San Francisco (Toro) o el de San Miguel de Villavendimio (Zamora). Sea como fuere, la tabla debió salir de España a comienzos del siglo XX (Fiz Fuertes, 2023), fechas en las que se enajenó gran cantidad de patrimonio en Castilla y León (Martínez Ruiz, 2009; Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012). En 1932 la Statens Museum for Kunst (Dinamarca) adquirió la pieza, donde permanece en la actualidad.

Descripción

La tabla representa a San Miguel venciendo al demonio. La iconografía del reptil sorprende al vincularlo mediante los pechos con el universo femenino. Aunque hay pérdidas de color en la pintura, tanto en el paisaje como en la figura de San Miguel se aprecia la mano de Lorenzo de Ávila (Fiz Fuertes, 2023).

Ubicaciones

- ca. 1932

MUSEO

[Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Copenhagen \(Dinamarca\)](#)

- ca. 1550 - present principios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- FIZ FUERTES, Irune (2003): *Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña II y su escuela. La recepción del Renacimiento en Tierras de Zamora y León*, Publicaciones del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, Benavente.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José (2012): [La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"](#), Cátedra, Madrid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Michel

[Ávila, Lorenzo de](#) (Ávila, ca. 1492 - Toro, ca. 1570)

Inventory number: 61 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1550

Century: Second half of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Demonio](#), [San Miguel](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Statens Museum for Kunst, Copenhagen](#) (Copenhagen, Denmark)

Inventory number in current collection: KMS3926

Object History

Fiz Fuertes (2003) attributed this panel to Lorenzo de Ávila, a painter who worked in the present-day provinces of Ávila, León, Valladolid, and Zamora. Its origin is unknown, but it may have been part of one of the now-lost altarpieces created by the artist, such as that of San Ildefonso (Toro), the convent of San Francisco (Toro), or San Miguel de Villavendimio (Zamora). In any case, the panel is believed to have left Spain at the beginning of the 20th century (Fiz Fuertes, 2023), a period during which a significant amount of heritage was sold off in Castile and León (Martínez Ruiz, 2009; Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012). In 1932, the Statens Museum for Kunst

(Denmark) acquired the piece, where it remains to this day.

Description

The panel depicts Saint Michael defeating the devil. The iconography of the reptile is striking, as it links the creature to the feminine realm through the depiction of breasts. Despite some colour loss in the painting, both the landscape and the figure of Saint Michael reveal the hand of Lorenzo de Ávila (Fiz Fuertes, 2023).

Locations

- ca. 1932

MUSEUM

[Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Copenhagen \(Denmark\)](#)

- ca. 1550 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- FIZ FUERTES, Irune (2003): *Lorenzo de Ávila, Juan de Borgoña II y su escuela. La recepción del Renacimiento en Tierras de Zamora y León*, Publicaciones del Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, Benavente.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José (2012): [La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador", Cátedra, Madrid.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

